

JURISPRUDENCE

УДК 341.1/8

Кенжетайева Альмира Кадирлиқызы
Магистрант Маqsut Narikbayev University,
г. Астана, Республика Казахстан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395250>

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В КАЗАХСТАНЕ

Kenzhetayeva Almira Kadirlikyzy

ON THE QUESTION OF ENSURING THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS IN KAZAKHSTAN

Аннотация.

Статья посвящена анализу проблем реализации трудовых прав трудящихся-мигрантов в Республике Казахстан в контексте международных трудовых стандартов. Особое внимание уделяется тем аспектам миграционного законодательства, которые создают структурные барьеры для реализации прав иностранных работников. Автор исследует нормативную и институциональную базу Казахстана, регулиующую труд мигрантов, с акцентом на соответствие Конвенциям МОТ № 97, № 143, № 81, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также другим международно-правовым актам. В работе выявлены основные препятствия для эффективной защиты прав мигрантов: законодательные ограничения в сфере легализации труда (квотирование, разрешительный порядок, высокая стоимость оформления), недостаточность государственного надзора, преобладание неформальной занятости, а также отсутствие действенных механизмов социальной интеграции. Анализ правоприменительной практики показал наличие системных нарушений, включая труд без договоров, невыплату заработной платы и изъятие документов. Статья обосновывает необходимость пересмотра миграционной политики и законодательства Казахстана в части упрощения процедур легализации труда, отмены квот, усиления трудового надзора и введения механизмов социальной интеграции мигрантов, включая доступ к правовой помощи, базовым услугам и программам адаптации - с учётом принципов недискриминации и социальной справедливости.

Abstract.

This article analyzes the challenges in realizing the labor rights of migrant workers in the Republic of Kazakhstan in the context of international labor standards. Special attention is paid to the shortcomings of Kazakhstan's migration law, which create structural barriers to the full enjoyment of migrant workers' rights. The study examines the country's legal and institutional framework regulating migrant labor, with a focus on its alignment with ILO Conventions Nos. 97, 143, and 81, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), and other international instruments. Key challenges identified include restrictive legalization procedures (quotas, permits, high costs), insufficient labor inspection, dominance of informal employment, and the lack of effective mechanisms for social integration. The analysis of enforcement practices reveals systemic violations such as undocumented employment, wage withholding, and passport confiscation. The article substantiates the need to revise Kazakhstan's migration policy and legislation by simplifying labor legalization procedures, abolishing quotas, strengthening labor inspection, and introducing mechanisms for the social integration of migrants, including access to legal assistance, basic services, and adaptation programs in line with the principles of non-discrimination and social justice.

Ключевые слова: трудящиеся-мигранты, трудовые права, международные трудовые стандарты, Казахстан, МОТ, миграционная политика, миграционное законодательство, социальная интеграция, эксплуатация.

Keywords: migrant workers, labor rights, international labor standards, Kazakhstan, ILO, migration policy, migration law, social integration, labor exploitation.

Түйіндеме.

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы еңбекші-мигранттардың еңбек құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері халықаралық еңбек стандарттары контекстінде қарастырылады. Ерекше назар еңбекші-мигранттардың құқықтарын толық жүзеге асыруға кедергі келтіретін көші-қон заңнамасының кемшіліктеріне аударылған. Зерттеуде еңбек

миграциясын реттейтін Қазақстанның құқықтық және институционалдық базасы қарастырылады, сонымен қатар МОТ-тың № 97, № 143 және № 81 Конвенциялары мен БҰҰ-ның Еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенциясына және басқа да халықаралық актілерге сәйкестігі бағаланады. Талдау барысында еңбек қызметін заңдастырудағы шектеулер (квота, рұқсат алу

рәсімдері, жоғары шығындар), мемлекеттік бақылаудың әлсіздігі, бейресми жұмыспен қамтудың кең таралуы және әлеуметтік интеграцияның тиімді тетіктерінің жоқтығы сияқты басты проблемалар анықталды. Құқық қолдану практикасы еңбек шартынсыз жұмыс істеу, жалақыны төлемеу, құжаттарды алып қою сияқты жүйелі құқық бұзушылықтарды көрсетеді. Мақалада еңбек қызметін заңдастыру рәсімдерін жеңілдету, квоталарды жою, еңбек инспекциясын күшейту, сондай-ақ мигранттардың әлеуметтік интеграциясын қамтамасыз ету тетіктерін - құқықтық көмекке, негізгі қызметтерге және бейімдеу бағдарламаларына қолжетімділікті қоса алғанда, кемсітушілікке жол бермеу және әлеуметтік әділеттілік қағидаттарына сәйкес көші-қон саясаты мен заңнамасын қайта қараудың қажеттілігі негізделеді.

Түйін сөздер: еңбекші-мигранттар, еңбек құқықтары, халықаралық еңбек стандарттары, Қазақстан, ХЕҰ, көші-қон саясаты, көші-қон заңнамасы, әлеуметтік интеграция, еңбек қанауы.

Введение

С начала XX века, с развитием промышленности и глобализацией экономики, миграционные процессы приобрели массовый характер. В научной литературе, в том числе у Д. К. Бекяшева, такие процессы обозначаются термином «международная трудовая миграция» [1]. Международная трудовая миграция означает перемещение людей через границы на постоянное или временное место работы в другой стране. Это может включать переезд для работы по контракту, сезонную работу, поиск новых карьерных возможностей или бегство от экономических, политических или социальных проблем. Таким образом, миграционные процессы по перемещению людей имеют как добровольный характер, так и вынужденный характер.

Трудовые права — это совокупность прав и свобод, которые обеспечивают справедливые и безопасные условия труда. В этой связи, трудовые права играют ключевую роль в создании справедливого, безопасного и устойчивого общества, способствуя защите работников и улучшению их благосостояния. Однако существует особенность международно-правового регулирования на региональном уровне — это комбинация двух направлений: правовое регулирование свободного передвижения работников в региональном рынке труда и создание региональных механизмов защиты прав трудящихся-мигрантов [2]. Принимая во внимание принцип МОТ «труд не является товаром» важно понимать, что несмотря на это имеется тенденция международного-правового регулирования на региональном уровне с большим контекстом на экономический аспект труда и с наименьшим на гуманистический аспект [3].

Трудовые права трудящихся-мигрантов всегда были важной частью международного правозащит-

ного дискурса. Правовой статус трудящихся-мигрантов закреплен как в универсальных документах (МОТ и ООН), так и на региональном уровне.

В настоящее время наблюдается невиданное масштабное перемещение людей. Больше количество людей, чем когда-либо ранее, живет за пределами страны своего рождения. Согласно данным Отчета по международной миграции на май 2024 года в мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов. Как ранее упоминалось, миграция может быть вопросом выбора для одних - вопросом жизни и смерти для других. По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), к концу 2022 года ожидалось, что в мире будет около 35,3 миллиона беженцев, а также 5,4 миллиона лиц, ищущих убежища [4]. В настоящем году около 117 миллионов человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома из-за войн или политических конфликтов, нарушений прав человека и других событий, значительно угрожающих их безопасности [5].

Трудящиеся-мигранты помогают не только своей семье, но и общине или стране происхождения: вносят вклад в развитие посредством денежных переводов, снижают уровень безработицы, занимаются распространением трудовых умений и навыков, а также являются частью торгового и делового нетворкинга. В то время как производя деятельность в странах назначения, они являются замещением видимого недостатка рабочей силы, вне зависимости от того, насколько они являются низкоквалифицированными или высококвалифицированными работниками. Несмотря на большую численность трудящихся-мигрантов, а также мигрантов в целом, мигранты являются уязвимой категорией населения. Трудящиеся-мигранты подвергаются различным серьезным рискам, включая неблагоприятные условия труда, ограниченный доступ к социальной защите и медицинскому обслуживанию, а также возможность эксплуатации и нарушения их прав [6].

Материалы и методы

В основу исследования легли международные правовые акты: ВДПЧ, МПГПП, МПЭСКП, МКЛД, а также Конвенции МОТ № 97, № 143, № 81 и МКЗПТ. Изучались нормативные правовые акты Республики Казахстан: Конституция, Трудовой кодекс, Закон «О миграции населения», Миграционная политика на 2023–2027 годы и подзаконные акты. Использовались также заключительные замечания Комитетов ООН, доклады МОТ, материалы УВКБ и МОМ. Эмпирическую основу составили правозащитные отчеты, публикации в СМИ и отдельные случаи нарушений прав мигрантов в Казахстане.

Применялся формально-юридический метод для анализа норм международного и национального законодательства. Сравнительно-правовой метод использовался для сопоставления практики Казахстана с международными стандартами. Системный подход позволил выявить взаимосвязи между трудовым и миграционным регулированием. Также

применялся кейс-анализ для оценки конкретных ситуаций трудовой эксплуатации мигрантов.

Результаты и обсуждение

Международные трудовые стандарты являются ориентирами для любого национального законодательства. Они формируются из общепризнанных международных актов, например, Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) закладывает базовые принципы, такие как принцип недискриминации, право на труд, право на благополучный уровень жизни [7]. Общие права человека, включая свободу от дискриминации, право на справедливое разбирательство, защиту от произвольного задержания закрепляет Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) [8], право на труд, справедливые условия труда, социальное обеспечение, охрану здоровья включает в себя Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) [9].

Немало важным являются акты, направленные на борьбу с дискриминацией, в частности, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛД) накладывает обязательства на государства по предотвращению, запрещению и искоренению расовой дискриминации во всех сферах жизни, включая труд, образование, здравоохранение и доступ к правосудию, с обеспечением эффективной защиты пострадавших и поощрением межрасового взаимопонимания [10].

Особую роль в обеспечении прав трудящихся-мигрантов занимает Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКЗПТ), принятая Организацией Объединенных Наций (ООН). Конвенция гласит о базовых правах трудящихся-мигрантов и их семей, включая право на достойные условия труда, социальную защиту, медицинскую помощь, образование детей и защиту от произвольного задержания, эксплуатации и дискриминации [11].

В рамках своей нормативной деятельности Международная организация труда (МОТ) приняла две ключевые конвенции, посвященные вопросам трудовой миграции: Конвенцию № 97 о рабочих-мигрантах [12], фокусирующаяся на мобильности рабочей силы и Конвенцию № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения, акцентирующая внимание на интеграции и правах мигрантов как членов общества [13].

МКЗПТ и Конвенции МОТ №97 и №143 не ратифицированы Казахстаном. Однако, статья 1 Устава ООН гласит, что государства-члены организации придерживаются принципа добросовестно выполнять возложенные на них обязательства по обеспечению прав, вытекающие из их принадлежности к составу Организации [14]. В соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах, положение пункта два документа обязывает государства-члены добросовестно содействовать и соблюдать упразднение всех форм принудительного и обязательного труда, дополнительно, не допускать дискриминацию в области труда из самого факта причастности к МОТ [15].

Миграционные потоки в Казахстане регулируются Конституцией, Законами «О миграции населения», «О правовом положении иностранцев», «О национальной безопасности», Трудовым Кодексом РК, Кодексом РК об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РК, а также другими подзаконными актами.

В 2022 году правительство утвердило новую Миграционную политику РК на 2023-2027 годы, которая представляет собой совокупность принципов, стратегий, в том числе приоритетных направлений и инициатив, правовых и административных мер, направленных на регулирование миграционных процессов [16].

Международные обязательства РК по обеспечению прав трудящихся-мигрантов в рамках членства в ООН и МОТ на практике реализации сталкиваются с существенными препятствиями. Миграционное законодательство и политика страны имеет ограничительный характер, в части получения разрешений на трудоустройство, квотирования иностранной рабочей силы, ограниченный доступ к социальной и медицинской защите из-за правового статуса и другие барьеры, которые затрудняют легальное трудоустройство. В результате многие трудящиеся-мигранты вынуждены работать в неформальном секторе, оставаясь вне эффективного механизма защиты трудовых прав и подвергаясь высоким рискам эксплуатации и дискриминации. Таким образом, существующая миграционная политика, вопреки взятым международным обязательствам, не в полной мере обеспечивает реализацию базовых трудовых прав иностранных работников в Казахстане.

Ограниченные основания для легальной трудовой миграции.

Статья 36-1 Закона РК «О миграции населения» гласит, что уполномоченный орган по миграции населения ежегодно квотирует иностранную рабочую силу, с учетом прогноза состояния спроса и предложения на рынке труда [17].

Согласно пар. 1 гл. 2 Правил и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, Работодатель должен подать заявление в местный исполнительный орган для получения разрешения [18]. В данном заявлении необходимо указывать классификацию иностранной рабочей силы, они делятся на 4 категории:

- Первая категория – руководители;
- Вторая категория - руководители подразделений, которые соответствуют профессиональным стандартам и квалификационным характеристикам;
- Третья категория - специалисты, соответствующие квалификационным требованиям;
- Четвёртая категория - квалифицированные рабочие.

В соответствии с пунктом 19 Правил, выдача или продление соответствующих разрешений местными исполнительными органами осуществляется при соблюдении работодателем установленных

пропорций, в частности, количество граждан Республики Казахстан должно составлять не менее 70 % от списочной численности работников первой и второй категории, а также не менее 90 % — от численности работников третьей и четвертой категории. При этом учитываются как непосредственно трудоустроенные у работодателя лица, так и сотрудники, направленные сторонней организацией в рамках договоров на предоставление персонала. Важно отметить, что при расчёте не включаются граждане государств — участников Евразийского экономического союза.

На практике это означает, что, даже обладая достаточным уровнем квалификации и опытом работы, иностранный специалист может быть исключён из возможностей легального трудоустройства, если работодатель не способен обеспечить выполнение данных пропорций. Формально система квотирования направлена на защиту внутреннего рынка труда и создание приоритетных условий для занятости граждан Казахстана. Однако в контексте международного права такое регулирование может рассматриваться как *форма косвенной дискриминации* по признаку гражданства или национальности, запрещённой как в рамках универсальных договоров о правах человека, так и специальных трудовых конвенций.

В частности, согласно статье 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), каждое государство-участник обязуется признавать право каждого человека на труд, включая право на возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Статья 7 Пакта закрепляет право на справедливые и благоприятные условия труда для всех трудящихся. Аналогичные положения содержатся в Конвенции МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах, предусматривающей необходимость обеспечения равенства обращения в отношении условий найма, а также в Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в сфере трудовой миграции и поощрении равенства возможностей.

В то же время мигранты из Узбекистана и Таджикистана, которые не входят в ЕАЭС, обязаны проходить всю процедуру оформления разрешений и подлежат учёту в рамках квотных ограничений. Это приводит к тому, что трудящиеся-мигранты из данных стран находятся в заведомо более уязвимом положении по сравнению с, например, гражданами Кыргызстана или России, несмотря на сопоставимый уровень квалификации или трудового вклада. Согласно пункту 2 статьи 97 Договора об ЕАЭС, в отношении работников, являющихся гражданами государств-членов Союза, не применяются ограничения, установленные их законодательством [19]. Фактически, наличие или отсутствие членства их страны в ЕАЭС напрямую определяет доступ мигранта к рынку труда Казахстана, что создает неравенство возможностей в зависимости от гражданства, а не от профессиональных качеств мигранта.

В соответствии с пунктом 22 Правил, за выдачу или продление разрешения с работодателями

взимается обязательный налоговый сбор. Ставки сбора варьируются в зависимости от категории работников и срока их предполагаемой трудовой деятельности. Например, чтобы работодателю нанять иностранного работника четвертой категории, квалифицирующегося в строительном секторе, ему необходимо заплатить 250 МРП или 980000 тенге. Дополнительно, для сезонных иностранных работников предусмотрены отдельные размеры ставок — от 12 МРП до 48 МРП [20].

В соответствии с пунктом 25 Правил, сроки действия разрешений зависят от категории иностранных работников. Работникам первой категории разрешение выдается на один, два или три года с возможностью продления; работникам второй и третьей категории разрешение выдается сроком на двенадцать месяцев с возможностью продления; для работников четвертой категории разрешение выдается сроком на двенадцать месяцев без права продления. Сезонным иностранным работникам разрешение выдается на срок до 90, 180, 270 или 365 календарных дней, также без права продления.

В то же время пункт 27 Правил устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. К числу таких оснований относятся:

1. превышение установленной квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
2. несоблюдение работодателем требований по доле граждан Республики Казахстан в численности работников;
3. невыполнение работодателем обязательств по замене иностранной рабочей силы четвертой категории (квалифицированных рабочих) на местных работников;
4. выявление факта незаконного привлечения иностранных работников, либо привлечения их на должности, не соответствующие заявленным в разрешении профессиям или специальностям;
5. несоответствие уровня образования, профессиональной подготовки или опыта практической работы иностранного работника квалификационным требованиям, установленным в соответствии с профессиональными стандартами.

Таким образом, наиболее уязвимыми категориями иностранной рабочей силы, на которых негативно отражаются установленные ограничения, являются работники четвертой категории и сезонные работники. Эти работники, как правило, выполняют труд низкоквалифицированного характера — в сельском хозяйстве, строительстве, услугах и частных домохозяйствах, также занимают рабочие места, на которые наблюдается хронический дефицит внутренней рабочей силы.

Однако, несмотря на реальную потребность в их труде, такие мигранты сталкиваются с дополнительными препятствиями. Во-первых, достаточно высокие размеры сборов за выдачу разрешения. Во-вторых, простые рабочие и сезонные работники фактически исключены из возможности долгосрочного легального трудоустройства, поскольку выдаваемые им разрешения имеют строго ограничен-

ный срок и не подлежат продлению. В-третьих, широкая категория мигрантов, занятых на низкоквалифицированных работах, включая как домашних работников, так и простых рабочих в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, сфера услуг, находится в наиболее уязвимом положении. Их труд зачастую остается вне рамок эффективной правовой защиты. Работники сталкиваются с повышенным риском эксплуатации, отсутствием контрактов, невыплатой заработной платы, ограничением доступа к социальным гарантиям и невозможностью защиты своих прав.

Причинами такой уязвимости выступают как правовые пробелы в регулировании статуса низкоквалифицированных мигрантов, так и фактические барьеры - необходимость оформления разрешений, квотирование, высокая стоимость легализации труда, а также сложность в доступе к средствам защиты из-за отсутствия устойчивого правового статуса.

Следовательно, существующая модель регулирования трудовой миграции в Казахстане носит характер, препятствующий реализации прав трудящихся-мигрантов на равный доступ к труду и эффективную защиту от дискриминации, что указывает на необходимость адаптации национального законодательства в соответствии с международными трудовыми стандартами.

Недостаточный надзор за соблюдением трудовых прав мигрантов.

Формально государственный контроль в сфере труда осуществляется органами государственной инспекции труда и прокуратурой, однако на практике надзорные мероприятия слабо охватывают те сектора экономики, где осуществляют трудовую деятельность иностранные рабочие. Плановые проверки работодателей ограничены законодательными рамками, а внеплановые проверки возможны преимущественно на основании поступивших жалоб, что создает существенные препятствия для выявления нарушений в отношении мигрантов, которые по ряду причин редко обращаются за защитой своих прав.

Многие трудящиеся-мигранты работают без официального оформления трудовых отношений, что делает их практически невидимыми. Более того, отсутствие у части мигрантов легального статуса или разрешения на работу усиливает их зависимость от работодателей и снижает вероятность обращения в надзорные органы даже при наличии серьезных нарушений. Работодатели, используя уязвимое положение мигрантов, нередко прибегают к практике невыплаты заработной платы, изъятию документов, установлению ненормированного рабочего времени без оплаты, нарушению требований охраны труда. Однако, случаи привлечения работодателей к ответственности за нарушения прав мигрантов остаются единичными.

Одним из наиболее распространённых и системных нарушений трудовых прав мигрантов в Казахстане является практика трудоустройства без заключения письменного трудового договора [21, с.

13]. Несмотря на то, что значительное число мигрантов из стран СНГ выполняет формальные требования для прохождения регистрации и получения временного разрешения на проживание, в действительности большинство из них работает на основе устных соглашений, лишённых юридической силы. По итогам опроса, проведенного казахстанской организацией «Общественная позиция» совместно с кыргызстанской организацией «Бир Дуйно-Кыргызстан», выявлено, что из 293 опрошенных трудящихся—мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность в Астане, Алматы и Таразе, только один имел подписанный трудовой контракт. В основном трудящимися являлись граждане Кыргызстана и Узбекистана [22, с. 15].

Правовая неграмотность, страх перед миграционными органами и возможной депортацией существенно снижают уровень жалоб со стороны самих мигрантов, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для работодателей, продолжающих нелегально привлекать труд мигрантов без оформления трудовых отношений. Работодатели демонстрируют системное нежелание регистрировать договоры, мотивируя это стремлением избежать налоговых и социальных обязательств.

В ряде случаев договор оформляется лишь на одного члена семьи, при этом фактически трудовые обязанности возлагаются на всех прибывших родственников. Расчёты по заработной плате осуществляются не ежемесячно, а разово по завершении сезона, что порождает долговую зависимость и усиливает экономическую уязвимость мигрантов. Примером может служить случай гражданина Кыргызстана, у которого работодатель в течение длительного времени удерживал заработную плату и отказывался предоставлять отпуск. Только после вмешательства правозащитной организации работнику удалось получить причитающуюся сумму в размере 300 000 тенге, выплаченную частями. Однако подобные случаи остаются скорее исключением, чем правилом. Миграционные органы, несмотря на осведомлённость о масштабах нарушений, чаще всего привлекают к ответственности именно самих мигрантов, а не работодателей - фактических инициаторов нарушений трудового законодательства [21, с. 18].

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам зафиксировал ряд системных проблем в обеспечении прав трудящихся-мигрантов и других уязвимых категорий. Комитет выразил обеспокоенность отсутствием комплексного антидискриминационного законодательства, что приводит к сохранению косвенной дискриминации мигрантов, в частности через длительные процедуры регистрации, затрудняющие доступ к рынку труда, здравоохранению, образованию и социальному обеспечению. В сфере условий труда отмечены случаи эксплуатации мигрантов, включая работу без контрактов, конфискацию паспортов, задержку заработной платы, а также принудительный и полневольный труд в табачной, хлопковой и строительной отраслях. Особую обеспокоенность вызвало значительное вовлечение мигрантов, женщин

и пожилых работников в неформальный сектор экономики, где отсутствуют гарантии трудовых и социальных прав [23].

На практике отсутствие должного контроля за соблюдением трудовых и миграционных норм создает условия для системных нарушений. Показательным примером служит дело гражданина США Теодора Джеймса Фуллера, который прибыл в Казахстан по приглашению частной языковой школы и фактически оказался в ситуации правовой незащищенности. Несмотря на заключение устного или формального соглашения с нанимателем, обязательства по выплате заработной платы и обеспечению проживания систематически не исполнялись. Более того, работодатель забрал паспорт иностранного гражданина под предлогом оформления разрешения на работу, но необходимых миграционных процедур так и не провел. В результате Фуллер утратил легальный статус пребывания в Казахстане, что привело к возбуждению административного производства и наложению штрафа за нарушение миграционного законодательства [24].

Отсутствие официально оформленного трудового договора в совокупности с неправомерным удержанием личных документов усугубило уязвимость иностранного работника и лишило его возможности своевременно реализовать право на защиту своих интересов. Осложнения, возникшие при попытке покинуть страну после решения суда, дополнительно указывают на недостаточную эффективность механизмов миграционного контроля и свидетельствуют о коррупционных рисках при взаимодействии с миграционными органами.

Эти практики формируют условия экономической зависимости и эксплуатации мигрантов, усиливают их уязвимость и ограничивают возможность защищать свои права. Отсутствие действенных механизмов государственного контроля и эффективных санкций в отношении работодателей способствует сохранению этой модели трудовой эксплуатации. Таким образом, проблема удержания и невыплаты заработной платы трудящимся-мигрантам носит не единственный, а системный характер, требующий не только правоприменительных, но и законодательных мер реагирования [22].

Такая ситуация противоречит международным обязательствам Казахстана в области защиты прав работников. В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 о трудовой инспекции в промышленности и торговле, государства обязаны обеспечить эффективную работу инспекций труда, в том числе в отношении всех работников независимо от их гражданства или правового статуса. Конвенции № 97 и № 143 также подчеркивают необходимость обеспечения соблюдения трудовых прав мигрантов и защиты их от эксплуатации. В заключительных замечаниях международных органов, включая Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Казахстану неоднократно указывалось на необходимость усиления механизмов мониторинга условий труда мигрантов и расширения доступа к правовой защите.

Таким образом, недостаточный надзор за соблюдением трудовых прав мигрантов усиливает их социальную уязвимость, способствует распространению неформальной занятости и эксплуатации, а также снижает уровень реальной реализации международных трудовых стандартов в национальной правоприменительной практике. Укрепление институциональных механизмов контроля за соблюдением трудовых прав иностранных работников является необходимым условием повышения эффективности защиты этой категории работников в Казахстане.

Отсутствие эффективных механизмов социальной интеграции мигрантов

Другим препятствием для реализации трудовых прав мигрантов в Казахстане является отсутствие эффективных механизмов их социальной интеграции. Действующее законодательство акцентирует внимание преимущественно на регулировании въезда, пребывания и правового статуса иностранных граждан, при этом комплексные меры, направленные на содействие социальной адаптации и включению мигрантов в общество, остаются недостаточно развитыми. В страну прибывают мигранты не только из государств Центральной Азии, но и из других стран ближнего и дальнего зарубежья, что требует комплексного подхода к вопросам интеграции, учитывающего разнообразие миграционных потоков.

Законодательство предусматривает возможность получения мигрантами информационной поддержки через центры адаптации кандасов. Кандасы – это этнические казахи, прибывшие в Казахстан из-за рубежа для постоянного проживания, другими словами – репатрианты. Однако доступ к услугам этих центров для иностранных мигрантов возможен только на платной основе, в то время как этнические казахи получают такую помощь бесплатно. Данный подход создает фактическое неравенство в доступе к программам адаптации и препятствует эффективной интеграции иностранных трудящихся-мигрантов. Помимо этого, в Казахстане отсутствуют масштабные государственные программы, направленные на предоставление мигрантам бесплатного доступа к языковым курсам, профессиональному обучению, базовым медицинским услугам и правовой поддержке, что особенно важно для снижения их уязвимости на рынке труда.

Подобная ситуация противоречит требованиям международных стандартов. В частности, Конвенция Международной организации труда № 143 обязывает государства-члены обеспечивать меры по содействию социальной интеграции мигрантов, включая предоставление информации о правах и обязанностях, профессиональной подготовке и условиях жизни. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей также закрепляет право мигрантов на равный доступ к социальной защите, информации и образованию без дискриминации. В рамках реализации Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, в частности его цели 16, Республика Казахстан взяла на себя

обязательства содействовать социальной интеграции мигрантов и укреплять социальную сплоченность; однако на практике выполнение этих задач остаётся фрагментарным и требует дальнейших усилий. Так, отсутствие в Казахстане эффективных и доступных механизмов социальной адаптации затрудняет реализацию трудовых и социальных прав мигрантов в принимающем обществе.

Заключение

Проведённое исследование показало, что Казахстан, несмотря на формальные обязательства в рамках членства в ООН и МОТ, сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении трудовых прав мигрантов. Законодательные ограничения, связанные с квотированием, оформлением разрешений на работу и высокой стоимостью легализации, создают значительные барьеры для доступа иностранных работников к официальной занятости. Особо уязвимыми остаются низкоквалифицированные и сезонные мигранты, труд которых востребован, но юридически слабо защищён.

Анализ правоприменительной практики показал систематические случаи эксплуатации мигрантов, включая невыплату заработной платы, труд без договоров, изъятие документов и отсутствие доступа к социальным гарантиям. Органы надзора не в полной мере обеспечивают контроль за соблюдением трудовых прав иностранных работников, а сами мигранты, находясь в уязвимом положении, редко обращаются за защитой своих прав. Это указывает на необходимость укрепления институционального контроля и ужесточения ответственности работодателей.

В целях обеспечения эффективной реализации трудовых прав мигрантов требуется внесение следующих изменений в миграционное законодательство Казахстана:

1. *Отказ от системы жёсткого квотирования* в отношении отдельных видов низкоквалифицированного труда, особенно в отраслях с постоянным дефицитом рабочей силы (строительство, сельское хозяйство, бытовые и социальные услуги). Квоты должны основываться на прозрачной методологии с учётом реальных потребностей регионального рынка труда.

2. *Несмотря на наличие процедур самостоятельного трудоустройства для отдельных категорий иностранных граждан, они не охватывают уязвимые группы, такие как сезонные и домашние работники.* Эти категории по-прежнему могут быть легализованы только через работодателя, что усиливает их зависимость и создаёт риски трудовой эксплуатации. Кроме того, мигранты часто не осведомлены о существующих возможностях и порядке оформления, что требует дополнительных усилий по информационному сопровождению на доступных языках.

3. *Расширение перечня лиц, имеющих право на бесплатную адаптационную и правовую помощь, включая иностранных мигрантов, а не только кандасов.* Соответствующие изменения следует внести в положения о деятельности Центров адаптации.

4. *Закрепление упрощённого доступа мигрантов к системе подачи жалоб* (в т.ч. онлайн), а также введение анонимного механизма фиксации нарушений трудовых прав, что поможет устранить барьеры в обращении за защитой.

Отсутствие эффективных механизмов интеграции мигрантов и ориентация миграционной политики преимущественно на контроль за въездом и пребыванием искажает цели международных стандартов. Внедрение вышеуказанных мер позволит не только повысить уровень защищённости иностранных работников, но и будет способствовать социальной стабильности, соблюдению прав человека и выполнению Республикой Казахстан своих международных обязательств.

Список литературы

1. Бекашев Д. К., Иванов Д. В. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции. – «Издательство Проспект», 2020.

2. Трудовое право: национальное и международное измерение / под ред. Головиной С. Ю., Лютовым Н. Л. – Москва: Норма, 2022. – 511 с.

3. Устав Международной Организации Труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/generidocument/wcms_405835.pdf (дата обращения: 30.04.2025).

4. United Nations. Migration. 2024 [Electronic resource]. – Available at: <https://www.un.org/ru/global-issues/migration> (accessed: 25.05.2024).

5. International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2024. 2024 [Electronic resource]. – Available at: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024> (accessed: 25.05.2024).

6. International Organization for Migration (IOM). The Health of Migrant Workers and Left-Behind Families [Electronic resource]. – Available at: <https://www.iom.int/resources/health-migrant-workers-and-left-behind-families-0> (accessed: 16.04.2025).

7. Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 16.04.2025).

8. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 16.04.2025).

9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16 декабря 1966 г., вступил в силу 3 января 1976 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 16.04.2025).

10. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (принята 21 декабря 1965 г., вступила в силу 4 января 1969 г.)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml (дата обращения: 16.04.2025)

11. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 1990 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml (дата обращения: 30.04.2025).

12. Конвенция № 97 о трудящихся-мигрантах (пересмотренная), 1949 г. [Электронный ресурс] // Международная организация труда. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ru.htm (дата обращения: 30.04.2025).

13. Конвенция № 143 о злоупотреблениях в сфере миграции и обеспечении равенства возможностей и обращения для трудящихся-мигрантов, 1975 г. [Электронный ресурс] // Международная организация труда. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ru.htm (дата обращения: 30.04.2025).

14. Устав Организации Объединённых Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text> (дата обращения: 30.04.2025).

15. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ilo_principles.shtml (дата обращения: 30.04.2025).

16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 961 «Об утверждении Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023–2027 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000961> (дата обращения: 30.04.2025).

17. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477> (дата обращения: 30.04.2025).

18. Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 279

«Об утверждении Правил и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года № 32977) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032977> (дата обращения: 30.04.2025).

19. Закон Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240> (дата обращения: 30.04.2025).

20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2018 года № 157 «Об установлении ставок сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000157#z3> (дата обращения: 30.04.2025).

21. International Federation for Human Rights (FIDH). Migrant Workers in Kazakhstan: No Status, No Rights. Report No. 681a, September 2016 [Electronic resource]. – Available at: https://www.fidh.org/IMG/pdf/note_kazakhstan_681a_6_sept_2016_uk_web.pdf (accessed: 16.04.2025).

22. International Federation for Human Rights (FIDH). Invisible and Exploited in Kazakhstan: The Plight of Kyrgyz Migrant Workers and Members of Their Families. Report No. 713a, June 2018 [Electronic resource]. – Available at: https://www.fidh.org/IMG/pdf/kyrgyz_migrant_workers_in_kazakhstan.pdf (accessed: 16.04.2025).

23. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Concluding Observations on the Second Periodic Report of Kazakhstan (2019), UN Doc. E/C.12/KAZ/CO/2 [Electronic resource]. – Available at: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FKAZ%2FCO%2F2&Lang=en (accessed: 25.04.2025).

24. ForumDaily. Американец приехал работать в Казахстан: у него забрали паспорт и не платили зарплату. 29 марта 2024 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forumdaily.com/amerikanec-priexal-rabotat-v-kazaxstan-u-nego-zabrali-pasport-i-ne-platili-zarplatu/> (дата обращения: 25.04.2025).